

Х И М И Ч Е С К И Е Н А У К И

УДК 544.342:546.881

DOI: 10.5281/zenodo.17199822

EDN: RSJMVC

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ
ИЗОПОЛИВАНАДАТОВ В ВОДНО-ОРГАНИЧЕСКИХ СРЕДАХ**© 2025. *Е. Е. Белоусова, В. С. Голубович, Е. В. Хомутова, Н. В. Яблочкова*

На основании результатов моделирования процессов комплексообразования изополиванадат-анионов в системах Na_3VO_4 ($C=0,01$; $0,1$ моль/л) – HCl – NaCl – $\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$ (CH_3CN) – H_2O при $25,0 \pm 0,1$ °С изучены реакции поликонденсации в водно-диметилформамидных ($\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$) и в водно-ацетонитрильных (CH_3CN) растворах ортованадата натрия; предложены диаграммы распределения доминирующих изополианионов в зависимости от кислотности и природы среды; установлено, что для синтеза солей целесообразнее использовать растворы с концентрацией $C(\text{VO}_4^{3-}) > 0,1$ моль/л и содержанием органического растворителя 20 – 30 об.%. Синтезированы и охарактеризованы данными химического, рентгенофазового, ИК-спектроскопического методов анализа соли состава $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4]_6\text{V}_{10}\text{O}_{28} \cdot 4\text{H}_2\text{O} \cdot 4\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$; $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4]_4\text{V}_4\text{O}_{12} \cdot 4\text{H}_2\text{O} \cdot 2\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$; $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4]_5\text{V}_3\text{O}_{10} \cdot 4\text{H}_2\text{O} \cdot \text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$, $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4]_6\text{V}_{10}\text{O}_{28} \cdot 3\text{H}_2\text{O} \cdot 7\text{CH}_3\text{CN}$.

Ключевые слова: комплексообразование, моделирование, водно-диметилформамидная и водно-ацетонитрильная среда, синтез, изополиванадаты тетраэтиламмония.

Введение. Ванадий и его кислородсодержащие соединения обладают рядом свойств, позволяющих найти им применение в качестве катализаторов, антикоррозионных покрытий, люминофоров, сорбентов, преобразователей энергии, биологически активных и фотоактивных материалов, что способствует развитию новых и перспективных методов их целенаправленного синтеза, а также совершенствованию классических технологий [1–7]. Изополиванадаты, являющиеся представителями наиболее дискуссионного по способам синтеза класса кислородных соединений ванадия (V), привлекают к себе особое внимание, как нашедшим применение в медицине, обладающими большим потенциалом в лечении многих заболеваний, а также антибактериальными, противогрибковыми, противопаразитарными, противовирусными, противоонкологическими и противодиабетическими свойствами [8–13]. Это особенно относится к декаванадатам, для которых была установлена способность легко связываться с макромолекулами организма. Поэтому актуальным и перспективным является физико-химическое исследование процессов, позволяющих создать новые, уточнить известные методики синтеза и таким образом расширить состав поликристаллических изополиванадатов, образование которых происходит только в растворах.

Преимущество в области полиоксометаллатов изначально было отдано их исследованию в водных растворах. Однако в последнее время начали использовать водно-органические растворители, позволяющие получать отличные от водных сред по составу изо- и гетерополианионы.

Смешанные растворители интересны с той точки зрения, что при смешивании двух растворителей образуется новый растворитель с отличающимися как физическими (диэлектрическая проницаемость, вязкость и плотность) так и химическими (кислотно-основные и донорно-акцепторные) свойствами [14–16]. Эти свойства влияют на сдвиг равновесия между ионами в сторону наиболее устойчивых в созданных условиях среды, понижают растворимость целевого продукта и гидролиз склонных к нему ионов.

Исследование процессов, которые происходят в подкисленных водно-органических растворах VO_4^{3-} и сравнение их направлений протекания в растворах с различным органическим растворителем дало бы возможность установить зависимость состава кристаллических соединений от кислотности раствора, времени его кристаллизации, состава и природы растворителя, которые в водной среде осаждаются в рентгеноаморфном состоянии, что осложняет их идентификацию и исследование структурных характеристик. Особенно затруднительным является синтез в кислых средах из-за соосаждения оксида ванадия (V) и продуктов гидролиза ионов. Это относится к декаванадатам некоторых металлов р-, d- и f- элементов, синтез которых требует соблюдения особых условий или не представляется возможным.

Согласно имеющейся научной информации в подкисленных водных растворах ортованадат-аниона установлено наличие сложных равновесий, приводящих к появлению узких зон кислотности, при которых доминируют отдельных формы анионов, зафиксировать которые с помощью математической модели в условиях эксперимента, на наш взгляд, затруднительно [17, 18]. Поэтому незначительные отклонения от этих зон вызывают несоответствие между составом комплексных частиц в водном растворе и в соединениях, выделяемых из этих растворов. Это, скорее всего, связано с природой растворителя и катиона, используемого для осаждения, что требует уточнений и проведения дополнительных исследований.

Основной особенностью поведения ортованадат-анионов VO_4^{3-} при подкислении растворов является то, что поликонденсация в системе с образованием изополиванадат-анионов (IPVA) происходит по схеме

только при условии $C_V > 1 \cdot 10^{-3}$ М и при увеличении кислотности ($Z = v(\text{H}^+)/v(\text{VO}_4^{3-})$). Согласно проведенным ранее исследованиям [17] в водных системах $\text{Na}_3\text{VO}_4 - \text{HNO}_3 - \text{H}_2\text{O}$ при $Z = 0,00 - 3,50$ и по уточненным нами данных в зависимости от концентрации Na_3VO_4 происходит образование изополиванадат-анионов согласно следующих схем:

1) $C_V = 0,01 - 0,05$ моль/л

2) $C_V = 0,1$ моль/л

В отличие от описанных в литературе схем, по результатам наших исследований с привлечением математического моделирования удалось обнаружить реальное существование три- и тетраметаванадатов в узком интервале концентраций (0,01–0,05 моль/л), а также наличие в растворе протонированного тетраметаванадата $\text{HV}_4\text{O}_{12}^{3-}$, введение которого позволяет исключить из схемы пента- и гексаметаванадаты. Тем более, что их существование в водных растворах не было подтверждено ни одним из авторов синтезом соответствующих солей.

Системное изучение состояния IPVA в водно-органических растворах с привлечением математического моделирования ранее проведено не было, но в литературе имеются отрывочные сведения о синтезе некоторых изополиванадатов [8, 12] в водно-органических средах с некоторыми катионами, содержащими в составе тетра и декаванадат-анионы. Выяснение вопроса о влиянии природы среды и катиона на состав образующегося изополиванадат-аниона при подкислении и его переходе в твердую фазу смогло бы дополнить теорию синтеза полиоксометаллатов.

Поэтому целью данной работы являлось исследование процессов равновесия в системе $\text{Na}_3\text{VO}_4 - \text{HCl} - \text{DMFA} (\text{AN}) - \text{H}_2\text{O}$ при $Z = 0,00-3,50$, где ДМФА – диметилформамид ($\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$) и AN – ацетонитрил (CH_3CN), и обоснование условий синтеза изополиванадатов с катионом органической природы -тетраэтиламмонием.

Экспериментальная часть. Методы исследования. Для сравнения протекающих равновесных процессов при подкислении раствора ортованадат-аниона в водно-диметилформамидной и ацетонитрильной средах и перехода образующихся изополианионов ванадия (V) в состав их солей использовался метод pH-потенциометрического титрования с последующей математической обработкой экспериментальных данных. Математическое моделирование процессов образования IPVA в системах $\text{Na}_3\text{VO}_4 - \text{HCl} - \text{NaCl} - \text{H}_2\text{O}$ ($\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$) (CH_3CN) проводили при помощи метода Ньютона, реализованного в программе CLINP 2.1, что позволило построить диаграммы распределения изополиванадат-анионов в зависимости от кислотности среды и разработать условия синтеза кристаллических солей [19].

Измерения значений pH проводили на иономере “И-160” при $298 \pm 0,5 \text{ K}$ (ошибка 0,05 ед. pH). Ионную силу во время pH-потенциометрических исследований взаимодействий создавали введением водного раствора NaCl.

Для измерения pH в водно-органических растворах использовали методику и формулы расчета, изложенные в работах [20, 21], и нашедшие подтверждение в обоснованных результатах исследований равновесий в аналогичных системах изополивольфрамат-(молибдат)-анионов [22–24].

Инфракрасные (ИК) спектры образцов в матрице из KBr записывали на ИК спектрометре с преобразователем Фурье FTIR “Spectrum BXII” (Perkin-Elmer) в области волновых чисел $\nu = 400-4000 \text{ см}^{-1}$ ($\delta = \pm 0,8 \text{ см}^{-1}$).

Рентгенофазовый анализ проводили на дифрактометрах ДРОН – 3М и Rigaku Ultima IV (CuK_α -излучение, Ni-фильтр).

Обсуждение результатов. Моделирование равновесий в растворах $\text{Na}_3\text{VO}_4 - \text{HCl} - \text{NaCl} - \text{H}_2\text{O} - \text{DMF}$ при содержании DMF 0–20 % (v/v). Изучение состояния ионов в растворах проводили методом pH-потенциометрического титрования. Для этого готовили водно-диметилформамидные растворы натрия ванадата с соответствующим содержанием ДМФА, которые титровались водно-диметилформамидным раствором соляной кислоты. В оба раствора добавляли хлорид натрия для поддержания постоянной ионной силы раствора ($I=0,5 \text{ моль/л}$). Выбор содержания органического растворителя 0–20 % (v/v) в системе обусловлен максимально возможной концентрацией VO_4^{3-} в водно-ДМФА растворе.

В результате pH-потенциометрического титрования были получены зависимости $\text{pH} = f(Z)$. Далее для обработки полученных зависимостей pH от Z использовали программу CLINP 2.1, с помощью которой подбирали такие модели, которые позволили в условиях эксперимента адекватно описать экспериментально полученные зависимости $\text{pH} = f(Z)$ для всех составов растворителей, и с доверительной вероятностью 95 % рассчитать логарифмы концентрационных констант образования индивидуальных IPVA при $25 \text{ }^\circ\text{C}$ (таблица1).

Достоверность полученных данных подтверждается значениями величин среднеквадратичных отклонений логарифмов констант, указанных в скобках (рис. 1).

Таблица 1

Константы образования
изополиванадат-анионов

Частица	Z	$\lg K_c(S)$, при $C_V = 0,01$ моль/л $C(\text{ДМФА}) = 10\%$
$V_2O_7^{4-}$	1,00	19,13(0,04)
$V_3O_{10}^{5-}$	1,33	37,78(0,04)
$HV_4O_{13}^{5-}$	1,75	61,95(0,11)
$V_3O_9^{3-}$	2,00	50,44(0,07)
$HV_4O_{12}^{3-}$	2,25	73,87(0,05)
$V_{10}O_{28}^{6-}$	2,40	95,80(0,12)

Рис.1. Сопоставление экспериментальной и математически уточненной кривой титрования в системе $Na_3VO_4 - HCl - NaCl - H_2O - \text{ДМФА}$ при $\varphi(\text{ДМФА}) = 10$ об. % ($\mu = 0,5$), $C_V = 0,01$ моль/л.

На построенной диаграмме распределения ионных форм ванадия (V) в сантимольярном его растворе (рис. 2) фиксируется одновременное присутствие протонированных форм состава $HV_4O_{12}^{3-}$ (в интервале $Z = 1,50 - 2,70$), $HV_4O_{13}^{5-}$ (в интервале $Z = 1,40 - 2,40$). Следует заметить, что данная диаграмма распределения ионов по качественному составу совпадает с диаграммой распределения в водной среде только при $C_V = 0,1$ моль/л, т.е. присутствие небольшого количества ДМФА оказывает влияние на концентрационный фактор в образовании форм ванадат-анионов.

Рис.2. Диаграмма распределения ионных форм (моль%) ванадия (V) от Z при $C(VO_4^{3-}) = 0,01$ моль/л; $\varphi(\text{ДМФА}) = 10$ об. %.

В исследуемой системе при $Z = 2,40$ доминирует протонированный тетраванадат анион $HV_4O_{13}^{5-}$, а декаванадат фиксируется при $Z = 2,50$, что отмечается точкой перегиба на кривой потенциометрического титрования. Тетраванадаты состава $V_4O_{12}^{4-}$ и $V_4O_{13}^{6-}$ в этих условиях не фиксируются.

В данном случае параллельные процессы практически не протекают и можно считать, что триметаванадат ($V_3O_9^{3-}$) в основном образуется из триполиванадата ($V_3O_{10}^{5-}$), а протонированный тетраметаванадат ($HV_4O_{12}^{3-}$) – из гидротетраполиванадата ($HV_4O_{13}^{5-}$). Не исключается возможность перехода триметаванадата ($V_3O_9^{3-}$) в тетраметаванадат ($HV_4O_{12}^{3-}$).

Таким образом, для 0,01 М водно-диметилформамидного раствора ванадия (V) можно предложить следующую последовательно-параллельную схему состояния ионов в растворе:

В водно-диметилформамидной среде как и в водной, удалось обнаружить реальное существование три- и тетраметаванадатов в у интервале концентраций (0,01–0,1 моль/л), а также наличие в растворе протонированного тетраметаванадата $HV_4O_{12}^{3-}$.

При изучении процессов поликонденсации в децимолярном растворе (0,1 моль/л) ортованадат ионов в водно-органической среде, в зависимости от концентрации ДМФА наблюдается совпадение экспериментальных и математических данных и склонность к образованию полиоксоанионов с большим содержанием в них ванадия, а именно декаванадат-анионов и его протонированных форм ($H_3V_{10}O_{28}^{3-}$).

Рассчитанные константы образования изополиванадат-анионов (таблица 2) позволили построить диаграммы распределения разных ионных форм в соответствии с кислотностями при содержании ДМФА в количестве 10 и 20 об. % (рис. 3).

Таблица 2

Значения концентрационных констант $\lg K_c$ образования изополиванадат-анионов при $C(VO_4^{3-}) = 0,1$ моль/л (с доверительной вероятностью 95 %)

Частица	Z	$\lg K_c$ (S) (I=0,5 моль/л) при содержании ДМФА, об. %		
		0 %	10 %	20 %
$V_2O_7^{4-}$	1,00	18,93 (0,09)	–	19,33(0,04)
$V_3O_{10}^{5-}$	1,33	37,47(0,11)	40,25(0,09)	43,41(0,06)
$V_4O_{13}^{6-}$	1,50	–	–	52,72 (0,30)
$HV_4O_{13}^{5-}$	1,75	61,26 (0,09)	66,50(0,10)	68,95(0,11)
$V_4O_{12}^{4-}$	2,00	–	72,64(0,21)	–
$V_3O_9^{3-}$	2,00	49,97 (0,07)	–	–
$HV_4O_{12}^{3-}$	2,25	73,50 (0,05)	–	79,71 (0,05)
$V_{10}O_{28}^{6-}$	2,40	95,67 (0,30)	96,28 (0,24)	101,27(0,20)
$H_3V_{10}O_{28}^{3-}$	2,70	–	128,55(0,22)	–

Примечание: в скобках () указаны значения S – среднеквадратичных отклонений.

В водно-диметилформамидной системе с концентрацией ортованадата 0,1 моль/л фиксируется образование тетраванадат-ионов состава $V_4O_{12}^{4-}$, который в водной среде присутствует только в протонированной форме. Ион $V_4O_{13}^{6-}$ обнаруживается в небольших количествах в водной среде, а в водно-диметилформамидной среде его содержание возрастает значительно. С увеличением концентрации ДМФА содержание триметаванадат иона $V_3O_9^{3-}$ не наблюдается (см. рис. 3).

Рис. 3. Диаграммы распределения ионов (моль%) в системах $\text{Na}_3\text{VO}_4 - \text{HCl} - \text{NaCl} - \text{H}_2\text{O} - \text{ДМФА}$ от Z при $C(\text{VO}_4^{3-}) = 0,1$ моль/л с содержанием ДМФА (об. %): а) 10, б) 20.

Как следует из диаграммы (рис. 3, а) при 10%-ом содержании ДМФА в децимолярном растворе ортованадата натрия преобладают полиоксоанионы: $\text{V}_3\text{O}_{10}^{5-}$, $\text{V}_4\text{O}_{12}^{4-}$, $\text{HV}_4\text{O}_{13}^{5-}$ и $\text{V}_{10}\text{O}_{28}^{6-}$ и наблюдается при высоком значении Z образование протонированного декаванадат-аниона $\text{H}_3\text{V}_{10}\text{O}_{28}^{3-}$. В этих условиях фиксируется образование наряду с анионом $\text{H}_3\text{V}_{10}\text{O}_{28}^{3-}$ среднего тетраванадата состава $\text{V}_4\text{O}_{12}^{4-}$, отсутствующих в водной среде, что отражено на схеме:

С увеличением концентрации ДМФА в 2 раза от 10 об. % до 20 об. % в системе стабилизируется образование непротонированной формы декаванадат-аниона, причем в большом количестве при $Z > 2,5$, что имеет большое значение при переводе его из раствора в твердую фазу. Так же с увеличением концентрации диметилформамида в системе отмечается образование апротонных три- и тетраванадов, что не было зафиксировано на диаграмме с содержанием ДМФА 10 об. % (рис. 3, б).

Таким образом, можно предложить следующую последовательно-параллельную схему состояния ионов в растворе с $C_V = 0,1$ моль/л и ДМФА 20 об. %:

Моделирование равновесий в растворах $\text{Na}_3\text{VO}_4 - \text{HCl} - \text{NaCl} - \text{H}_2\text{O} - \text{АН}$ при содержании $C(\text{VO}_4^{3-}) = 0,1$ моль/л и ацетонитрила (АН) 0–20 % (v/v). В системе с ацетонитрилом исследовали влияние природы этого растворителя на процессы поликонденсации ортованадат-иона, т.к. при синтезе полиоксометаллотов достаточно часто используют этот полярный растворитель, хорошо смешивающийся с водой. Выбор полярных растворителей (ДМФА и АН) был обоснован близостью при смешивании с водой таких параметров как: кислотность (α), основность (β), полярность (π), диэлектрическая проницаемость (ϵ) [25]. Эти параметры (табл.3) определяют кислотно-основные взаимодействия между молекулами растворителя и растворенного вещества и влияют на свойства вещества. В данном случае необходимо также учитывать полярность, как определяющий фактор взаимодействия ионов в процессах поликонденсации. Этот фактор связан с диэлектрической проницаемостью (ϵ)

растворителя и дипольным его моментом (μ). Установлено, что влияние этих параметров на свойства изучаемых веществ убывает в ряду $\pi > \beta > \alpha$.

Нами была выбрана наиболее оптимальной с точки зрения технологии получения твердых солей, содержащих изополиванадат-анионы, концентрация ванадия $C_V = 0,1$ моль/л с концентрацией органического растворителя 10 и 20 об.%, как в серии с ДМФА.

Таблица 3

Параметры смешанных водно-органических растворителей

Растворитель, Дипольный момент μ (D, дебай)	H ₂ O	Диметилформамид (ДМФА)		Ацетонитрил (АН)	
	1,8	3,8		3,5	
%, (v/V)	0	10	20	10	20
Диэлектрич. прониц. – (ϵ)	81	79,87	78,53	79,41	75,45
Кислотность – (α)	1,17	1,056	0,924	1,127	1,028
Основность – (β)	0,47	0,506	0,555	0,523	0,611
Полярность – (π)	1,09	1,101	1,118	1,076	1,015

Как следует из приведенных данных, близость параметров ϵ , β и μ для систем с ДМФА и АН при выбранных концентрациях должно способствовать образованию одинакового состава изополиванадат-анионов. Однако результаты по качественному и количественному составу полиоксованадат-анионов совпадают только частично при повышенном содержании (20 %) органического растворителя, а меньшие значения полярности π , как определяющего фактора, для водно-ацетонитрильной системы должны привести к получению близких к водной среде результатов реакций поликонденсации ортованадат-аниона.

Рассчитанные по данным потенциометрического титрования в водно-ацетонитрильных растворах концентрационные константы образования изополиванадат-анионов (табл. 4) и определенные по построенным диаграммам распределения ионов области кислотности их существования (рис. 4) подтвердили наши предположения об определяющем влиянии фактора полярности на процессы взаимодействия ионов в исследуемых системах.

Таблица 4

Значения концентрационных констант $\lg K_c$ образования изополиванадат-анионов при $C(\text{VO}_4^{3-}) = 0,1$ моль/л (с доверительной вероятностью 95 %)

Частица	Z	$\lg K_c$ (S) (I=0,5 моль/л) при содержании ацетонитрила (АН), об. %		
		0 %	10 %	20 %
$\text{V}_2\text{O}_7^{4-}$	1,00	18,93 (0,09)	18,88 (0,06)	19,05 (0,08)
$\text{V}_3\text{O}_{10}^{5-}$	1,33	37,47 (0,11)	35,86 (0,10)	38,47 (0,11)
$\text{V}_4\text{O}_{13}^{6-}$	1,50	–	51,12 (0,30)	–
$\text{HV}_4\text{O}_{13}^{5-}$	1,75	61,26 (0,09)	–	65,46 (0,09)
$\text{V}_4\text{O}_{12}^{4-}$	2,00	–	–	–
$\text{V}_3\text{O}_9^{3-}$	2,00	49,97 (0,07)	51,35 (0,14)	53,97 (0,07)
$\text{HV}_4\text{O}_{12}^{3-}$	2,25	73,50 (0,05)	74,71 (0,05)	75,50 (0,05)
$\text{V}_{10}\text{O}_{28}^{6-}$	2,40	95,67 (0,30)	93,28 (0,24)	96,77 (0,30)
$\text{H}_3\text{V}_{10}\text{O}_{28}^{3-}$	2,70	–	–	–

Рис. 4. Диаграммы распределения ионов (моль%) в системах $\text{Na}_3\text{VO}_4 - \text{HCl} - \text{NaCl} - \text{H}_2\text{O} - \text{АН}$ от Z при $C(\text{VO}_4^{3-}) = 0,1$ моль/л с содержанием ацетонитрила (об. %): а) 10, б) 20.

Как видно из рисунка 4, повышение содержания АН до 20 % способствует увеличению образования в системе представляющего практический интерес декаванадат-аниона, а при меньшем содержании растворителя (10 %) в этой области кислотности присутствует значительное количество $\text{HV}_4\text{O}_{12}^{3-}$ иона, что негативно отражается на результатах синтеза кристаллических декаванадатов. Нужно отметить, что триметавандат-анион состава $\text{V}_3\text{O}_9^{3-}$ присутствует в значительных количествах в системах с АН и в водной среде, а в присутствии ДМФА (10 об.%) его образование наблюдается только в 0,01 М растворе ортованадата натрия.

Из диаграммы распределения изополиванадат-ионов следует, что использование 10%-го раствора ацетонитрила нецелесообразно, так как при всех значениях кислотности образования индивидуальных полиоксованадат-ионов обязательно в равновесии присутствуют, причем в значительных количествах, соседствующие анионы, которые будут соосаждаться с целевым продуктом, как это наблюдалось в водной среде.

Поэтому при целенаправленном синтезе необходимо учитывать природу органического растворителя, его количественное содержание в водно-органической смеси и исходную концентрацию ортованадат-иона.

Для того, чтобы наглядно убедиться о влиянии растворителя на образование ИПВА (изополиванадат - аниона), а также с целью установить соответствие между состоянием ионов в жидкой и присутствием их в твердой фазе, далее был проведен синтез солей с органическим катионом – тетраэтиламмонием при разных кислотностях в водно-диметилформамидной и ацетонитрильной средах с концентрацией ортованадата натрия 0,1 моль/л и содержанием ДМФА (АН) 20 об.%.

Условия синтеза изополиванадатов тетраэтиламмония в водно-органической среде. Таким образом, чтобы выяснить какие ионы могут перейти при выбранном значении Z из раствора в твердую фазу, а также при других теоретических значениях кислотности был использован катион тетраэтиламмоний. Выбор этого катиона с большим ионным радиусом обусловлен тем, что согласно литературным данным органические катионы, часто с тетрабутиламмонием, используют при синтезе полиоксометаллатов редких элементов. Использование диметилформамида в нашем случае обусловлен тем, что в отличие от водной так и водно-ацетонитрильной среды в его присутствии образуются изополиванадат-анионы, имеющие другой состав, а область кислотности (Z) существования интересующего нас индивидуального декаванадат-аниона по данным исследования становится наиболее оптимальной для синтеза.

Полученные соли с органическим катионом имели окраску от белой и коричневой до оранжевой. Результаты исследований синтеза солей показали, что индивидуальные продукты, составы которых приведены в таблице 5, образуются при следующих значениях кислотности Z: 1,33–1,40; 2,00–2,25; 2,40–3,00 по химическим реакциям:

Z=1,33:

Z=2,00:

Z=2,40:

Данные химического анализа подтвердили ожидаемые результаты образования три-, тетра- и декаванадата с тетраэтиламмонием в среде с ДМФА (таблица 5).

Таблица 5

Химические составы выделенных изополиванадатов тетраэтиламмония

Кислотность, Z pH _{синтеза}	Химическая формула Характеристики выделенных солей	Результаты химического анализа				
			C, %	H, %	N, %	V, %
1,33–1,40 6,94	[N(C ₂ H ₅) ₄] ₅ V ₃ O ₁₀ ·C ₃ H ₇ ON·4H ₂ O Мелкокристаллический белого цвета Тетраэтиламмония триполиванадат	Найдено	45,01	9,56	6,85	13,00
		вычислено	45,91	10,23	7,47	13,61
2,00–2,25 6,38	[N(C ₂ H ₅) ₄] ₄ V ₄ O ₁₂ ·2C ₃ H ₇ ON·4H ₂ O Кристаллы темно-коричневого цвета Тетраэтиламмония тетраванадат	Найдено	45,01	9,56	6,85	13,00
		вычислено	44,41	8,27	7,46	16,53
2,40–3,00 5,22	[N(C ₂ H ₅) ₄] ₆ V ₁₀ O ₂₈ ·4C ₃ H ₇ ON·4H ₂ O Кристаллы оранжевого цвета Тетраэтиламмония декаванадат	Найдено	33,36	6,56	6,05	23,60
		вычислено	34,25	7,42	6,67	24,26

В условиях эксперимента не удалось выделить из раствора тетраванадат -анион состава V₄O₁₃⁶⁻ и протонированные формы HV₄O₁₃⁵⁻; HV₄O₁₂³⁻. Следует отметить, что в водно-диметилформамидной среде при повышенном содержании органического растворителя образование протонированных форм полиоксованадатов в отличие от водной среды не характерно, что объясняется повышенной основностью этого растворителя как активного акцептора протонов.

Идентификацию аниона в составе индивидуальных солей проводили методом ИК-спектроскопии (рис. 5) и сравнивали значения волновых чисел функциональных групп анионов с имеющимися литературными данными [5, 8, 26, 27].

Колебания в области 1000–950 см⁻¹ относятся к колебаниям концевых связей V=O; 830–740 см⁻¹ – асимметричные колебания мостиковых связей V – O – V; 440–630 см⁻¹ – симметричные колебания мостиковых связей V – O – V. Таким образом, характер колебаний в ИК-спектрах в области 400–1000 см⁻¹ – так называемой области «отпечатков пальцев» – позволяет предложить состав аниона в выделенных солях на основе сравнения с литературными данными. Колебания сложных мостиковых металл-кислородных связей (тройных и более) проявляются в областях от 550 и ниже обратных сантиметров. Низкоинтенсивные полосы в области 425–410 см⁻¹ относятся к деформационным колебаниям длинных металл-кислородных связей V–O.

Валентные колебания молекул воды проявляются в области 3200–3365 см⁻¹. Деформационные колебания этих групп проявляются дублетом в области 1630 см⁻¹.

Синглетные полосы в области 3400 и 2160 см⁻¹, триплет в области 2900–2870 см⁻¹ и дуплет в области 1460–1480 см⁻¹ относятся к частотам колебаний NH.

Рис.5 ИК-спектры изополиванадатов тетраэтиламмония

Валентные колебания CH_3 групп проявляются в области $2860\text{--}2900\text{ cm}^{-1}$. Деформационные колебания этих групп проявляются дублетом в области 1480 cm^{-1} (см. рис. 5).

Как видно из рисунка, формы ИК-спектров, синтезированных индивидуальных солей и интенсивности полос пропускания при различных значениях волновых чисел функциональных групп аниона отличаются и согласуются с имеющимися данными для изополиванадатов с органическим и неорганическим катионами, то можно считать присутствие три-, тетра и декаванадат-анионов в составе твердых фаз. Это подтверждает образование в процессе реакций поликонденсации их устойчивых форм в водно-диметилформамидной среде в установленных интервалах кислотности. Предлагаемый в данной работе подход к синтезу изополиванадатов направлен, прежде всего, на поиск областей существования декаванадат-иона, как наиболее перспективного и трудно осаждаемого из известных полиоксованадат-анионов, с целью нахождения оптимальных условий синтеза кристаллических солей.

В водно-ацетонитрильной среде с тетраэтиламмонием в кристаллическом виде был получен только декаванадат состава $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4]_6 \text{V}_{10}\text{O}_{28} \cdot 3\text{H}_2\text{O} \cdot 7\text{CH}_3\text{CN}$. Соли, содержащие триванадат- и протонированный тетраванадат составов $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4]_5 \text{V}_3\text{O}_{10} \cdot 9\text{H}_2\text{O} \cdot 2\text{CH}_3\text{CN}$ и $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4]_3 (\text{HV}_4\text{O}_{12}) \cdot 7\text{H}_2\text{O} \cdot 3\text{CH}_3\text{CN}$, осаждаются в мелкокристаллическом состоянии.

При других значениях кислотности в исследуемых средах с ДМФА и АН образуются мелкокристаллические продукты, представляющие собой смесь основного доминирующего изополиванадата и фазы, содержащей, по-видимому, соседствующий по кислотности анион.

Результаты рентгенофазового анализа индивидуальных изополиванадатов с катионами тетраэтиламмония указывают на образование кристаллических продуктов, о чем свидетельствуют на рентгенограммах интенсивные рефлексии. Различные углы отражения на рентгенограмме каждого образца подтверждают их различную кристаллическую структуру, расшифровать которую по данным ASTM на данный момент не представилось возможным (рис. 6).

Рис. 6. Рентгенограммы изополиванадатов

Выводы

1. Методом потенциометрического титрования и математического моделирования изучено состояние изополиванадат-анионов в системах Na_3VO_4 ($C=0,01$; $0,1$ мол/л) – HCl – NaCl – $\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$ (CH_3CN) – H_2O при $25,0 \pm 0,1$ °С. Предложены диаграммы распределения доминирующих изополианионов в подкисленных водно-диметилформамидных ($\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$) и в водно-ацетонитрильных (CH_3CN) растворах ортованадата натрия.

2. Установлено, что на осаждение изополиванадатов влияет кислотность, концентрация, соотношение исходных компонентов, природа катиона и полярность растворителя.

3. Определено стабилизирующее воздействие диметилформамидной среды на три-; тетра- и декаванадат -анионы. В водно-ацетонитрильной среде стабилизируются протонированный тетра- и декаванадат анионы.

4. На основании данных химического, ИК – спектроскопического методов анализа идентифицированы синтезированные соединения изополиванадатов тетраэтиламмония в водно-диметилформамидной среде состава: $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4]_6\text{V}_{10}\text{O}_{28} \cdot 4\text{H}_2\text{O} \cdot 4\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$; $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4]_4\text{V}_4\text{O}_{12} \cdot 4\text{H}_2\text{O} \cdot 2\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$; $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4]_5\text{V}_3\text{O}_{10} \cdot 4\text{H}_2\text{O} \cdot \text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$. В водно-ацетонитрильной среде получены мелкокристаллические соли состава: $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4]_6\text{V}_{10}\text{O}_{28} \cdot 3\text{H}_2\text{O} \cdot 7\text{CH}_3\text{CN}$; $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4]_5\text{V}_3\text{O}_{10} \cdot 9\text{H}_2\text{O} \cdot 2\text{CH}_3\text{CN}$; $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4]_3(\text{HV}_4\text{O}_{12}) \cdot 7\text{H}_2\text{O} \cdot 3\text{CH}_3\text{CN}$,

Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации 124012400342-7).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Catalytic application of polyoxovanadates in the selective oxidation of organic molecules/ J.Li, D.Zhang, Y.Chi, C.Hu // Polyoxometalates.–2022.–Vol.1, no.2.–P.9140012.– DOI: 10.26599/POM.2022.9140012. – URL: <https://www.scipopen.com/article/10.26599/POM.2022.9140012>
2. Пассивация никеля в присутствии ванадия на катализаторах крекинга / И. И. Шакиров, С. В. Лысенко, С. В. Кардашев и др. // Нефтехимия. – 2024. – Т. 64, № 3. – С. 204–219. – DOI: 10.31857/S0028242124030027.
3. Ванадийсодержащие гетерополиоксиды структуры Кеггина как прекурсоры сульфидных катализаторов. Закономерности превращения дибензотиофена и нафталина на непромотированных Мо–V-катализаторах / В. В. Тимошкина, С. В. Юдинцев, Е. Д. Френкель, Ал. А. Пимерзин // Нефтехимия. – 2022. – Т. 63, № 5. – С. 691–701. – DOI: 10.31857/S0028242122050082.
4. Anjass M. Molecular Vanadium Oxides for Energy Conversion and Energy Storage: Current Trends and Emerging Opportunities / M. Anjass, G. A. Lowe, C. Streb // Angewandte Chemie International Edition.– 2020. – Vol. 60, No14. – P. 7522-7532. – DOI:10.1002/anie.202010577.
5. Tuning the light absorption of a molecular vanadium oxide system for enhanced photooxidation performance / J. Forster et al. // Chemical Communications. – 2011. – V. 47, –n. 11. – P. 3114-3116. – DOI: 10.1039/c0cc05536k
6. A new decavanadate polyoxovanadate nanocluster: Synthesis, characterization and rapid adsorption of methylene blue / H. Naslhajian, M. Amini, S. M. F. Farnia et al. // Journal of Coordination Chemistry. – 2017. – Vol. 1. – P. 1-19. – DOI: 10.1080/00958972.2017.1383601
7. A Modular Programmable Inorganic Cluster Discovery Robot for the Discovery and Synthesis of Polyoxometalates. / Daniel S. Salley, Graham A. Keenan, De-Liang Long et al. // ACS Central Science Received. – 2020. – Vol. 8. – 7 p. – DOI: 10.1021/acscentsci.0c00415
8. Оптимизация синтеза солей $[\text{V}_{10}\text{O}_{28}]^{6-}$ для получения $[\text{VO}_2(\text{DMSO})_4](\text{CF}_3\text{SO}_3)$ и нанесение его на ПЭТ для каталитических приложений / П. А. Абрамов, Н. Б. Компаньков, В. С. Суляева, М. Н. Соколов // Ж. координационной химии. – 2024.– Т. 50, № 12. – С. 809–816. – DOI: 10.31857/SO132344X24120017. – EDN: LMIEVQ.
9. Long D.L. Polyoxometalate clusters, nanostructures and materials: From self assembly to designer materials and devices / D.L. Long, E. Burkholder, L. Cronin // Chem. Soc. Rev. – 2007. –Vol. 36, No 1. – P. 105–121. – DOI: 10.1039/b502666k

10. Decavanadate Salts of Cytosine and Metformin: A Combined Experimental-Theoretical Study of Potential Metallodrugs Against Diabetes and Cancer / E. Sánchez-Lara, S. Trevino, B. L. Sánchez-Gaytán et al. // *Frontiers in Chemistry*. – 2018. – Vol. 6. – P. 402–417. – DOI: 10.3389/fchem.2018.00402
11. Krivosudsky L. Tuning the interactions of decavanadate with thaumatin, lysozyme, proteinase K and human serum proteins by its coordination to a penta-aquacobalt(II) complex cation / L. Krivosudsky, A. Roller, A. Rompel // *New J. Chem.* – 2019. – Vol. 43. – P. 17863–17871. – DOI: 10.1039/C9NJ02495F
12. Fraqueza G. Polyoxovanadates Contribution to Pharmacological, Antimicrobial and Toxicological Actions of Vanadium / G. Fraqueza, M. Aureliano // *Biosystems in Toxicology and Pharmacology - Current Challenges*. – 2022. – Vol. 11, No. 1. – P. 12844. – DOI: 10.3390/BiTaP-12844.
13. Aureliano M. Polyoxovanadates with emerging biomedical activities / M. Aureliano, N. I. Gumerova, G. Sciortino // *Coordination Chemistry Reviews*. – 2021. – Vol. 447. – P. 214143. – DOI: 10.1016/j.ccr.2021.214143.
14. Reichard C. Solvents and Solvent Effects in Organic Chemistry / C. Reichard, T. Welton. – New York: VCH. – 2010. – 718 p.
15. Gholami M.R. Dual-parameter correlations on rate of an aromatic nucleophilic substitution reaction in aqueous solutions of methanol, ethanol and propan-2-ol / M. R. Gholami, A. H. Yangieh // *Int. J. Chem. Kinet.* – 2001. – Vol. 33, No 2. – P. 118 – 123.
16. Hush N.S. Solvent Effects on the Electronic Spectra of Transition Metal Complexes / N.S. Hush, J.R. Reimers // *Chemical Reviews*. – 2000. – Vol. 100, No 2. – P. 775–786.
17. Розанцев Г. М. Некоторые уточнения состояния ионов ванадия (V) в водном растворе / Г. М. Розанцев, О. И. Сазонова, Ю. В. Холин // *Журн. неорг. химии*. – 1999. – Т. 44, № 12. – С. 1992-1997.
18. Розанцев Г. М. Влияние ионной силы на константы образования изополианионов ванадия (V) в водном растворе / Г. М. Розанцев, О. И. Сазонова // *Вопросы химии и хим. технологии*. – 2000. – № 1. – С. 86-88.
19. Холин Ю.В. Количественный физико-химический анализ комплексообразования в растворах и на поверхности химически модифицированных кремнезёмов: содержательные модели, математические методы и их приложения / Ю.В. Холин. – Харьков: Фолио, 2000. – 288 с.
20. Александров В. В. Кислотность неводных растворов / В. В. Александров. – Харьков: Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1981. – С. 32-90.
21. Papanastasiou, G. Determination of hydrogen ion activity in various binary dimethylformamide/water and ternary dimethylformamide/dioxane/water solvent systems / G. Papanastasiou, I. Ziogas // *Analitica Chimica Acta*. – 1989. – No 221. – P. 295-303.
22. Пойманова Е.Ю. Определение условий образования декавольфрамат-анионов в водно-диметилформамидной среде / Е.Ю. Пойманова, Г.М. Розанцев, Е.Е. Белоусова // *Вестник Донецкого национального университета. Сер. А: Естественные науки*. – 2012. – № 1. – С. 152-156.
23. Пойманова, Е.Ю. Полиоксовольфрамат-анионы в водно-органических растворах и их соли: Автореферат дис. канд. хим. наук. – Краснодар: КубГУ. – 2018. – 20 с.
24. Особенности синтеза изополимолибдатов из водно-диметилформамидных растворов / Белоусова Е.Е., Пойманова Е.Ю., Хомутова Е.В. // *Вестник Донецкого национального университета. Сер. А: Естественные науки*. – 2020. – № 1. – С. 54-121.
25. Migron. Y. Polarity and Hydrogen-bonding Ability of Some Binary Aqueous-Organic Mixtures / Y. Migron, Y. Marcus // *J. Chem.Soc.Faraday Trans.* – 1991. – Vol .87, No 9. – P. 1339–1343.
26. Елфимов В. И. Исследование области существования декаванадат-ионов с целью совершенствования методики синтеза кристаллических декаванадатов из растворов / В.И. Елфимов, С.С. Бабкина, Н.А. Улахович // *Ученые записки Казанского университета. Серия Естественные науки*. – 2014. – Т. 156, №. 2. – С. 9-15.
27. Hexa-aquachromium (III) trihydrogenisopolyvanadate $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6] \text{H}_3[\text{V}_{10}\text{O}_{28}] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$: Synthesis and study / A. F. Stepnova et al. // *Russian Journal of Coordination Chemistry*. – 2013. – Vol. 39, No 6. – P. 475-477.
28. Синтез изополиванадатов и изополивольфраматов иттрия в водных и водно-диметилформамидных растворах / Белоусова Е. Е., Задорожная Е. С., Кретова Е. А., Хомутова Е. В. // *Химические проблемы современности 2022 : Сборник материалов VI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Донецк, 17–19 мая 2022 г.* – Донецк: Донецкий национальный университет, 2022. – С. 68-69.

Поступила в редакцию 25.08.2025 г.

PHYSICO-CHEMICAL STUDY OF THE PROCESSES OF ISOPOLIVANADATE FORMATION IN
AQUEOUS-ORGANIC MEDIUM

E. E. Belousova, V. S. Golubovich, E. V. Khomutova, N. V. Yablochkova

Based on the results of modeling the processes of complexation of isopolyvanadate anions in Na_3VO_4 ($C=0.01$; 0.1 mol/L) – HCl – NaCl – $\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$ (CH_3CN) – H_2O systems at $25.0 \pm 0.1 \text{ S}$, polycondensation reactions in aqueous dimethylformamide ($\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$) and aqueous acetonitrile (CH_3CN) solutions of sodium orthovanadate were studied; diagrams of the distribution of dominant isopolyanions depending on the acidity and nature of the medium are proposed; it is found that it is more expedient to use solutions with a concentration of $C(\text{VO}_4^{3-}) > 0.1 \text{ mol/l}$ and an organic solvent content of 20–30 vol.% for the synthesis of salts. Data from chemical, X-ray phase, IR spectroscopic are synthesized and characterized composition $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4]_6\text{V}_{10}\text{O}_{28} \cdot 4\text{H}_2\text{O} \cdot 4\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$; $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4]_4\text{V}_4\text{O}_{12} \cdot 4 \text{H}_2\text{O} \cdot 2\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$; $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4]_5\text{V}_3\text{O}_{10} \cdot 4 \text{H}_2\text{O} \cdot \text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$; $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4]_6\text{V}_{10}\text{O}_{28} \cdot 3\text{H}_2\text{O} \cdot 7\text{CH}_3\text{CN}$.

Keywords: complex formation, modeling, water-dimethylformamide and water-acetonitrile medium, synthesis, tetraethylammonium isopolyvanadates.

Белусова Екатерина Евгеньевна

Кандидат химических наук, доцент;
доцент кафедры неорганической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: kat.belousova.dgu@mail.ru

Belousova Ekaterina Evgenievna

Candidate of Chemical Sciences, docent;
Associate Professor of Department of Inorganic
Chemistry,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Голубович Виктория Сергеевна

Заведующий лабораторией кафедры
неорганической химии,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ
E-mail: viktoriya_golubovich@mail.ru

Golubovich Viktoriya Sergeevna

Head of the Laboratory of the Department of Inorganic
Chemistry,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Хомутова Екатерина Валерьевна

Кандидат биологических наук;
И. о. директора ФГБНУ «Институт
физикоорганической химии и углехимии
им.Л.М.Литвиненко», г. Донецк, ДНР, РФ
E-mail: ek.khomutova75@andex.ru

Khomutova Ekaterina Valerievna

Candidate of Biological Sciences; acting director,
L.M.Litvinenko institute of physical organic and coal
chemistry, Donetsk, DPR, RF

Яблочкова Наталья Васильевна

Кандидат химических наук, доцент;
заведующий кафедрой неорганической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: n.iablochkova@donnu.ru

Yablochkova Natalia Vasilyevna

Candidate of Chemical Sciences, docent
Head of the Department of Inorganic Chemistry
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF